

সাক্ষাৎকার: সীতারাম ইয়েচুরি

গণসংগ্রামের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠবে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট

মার্কসবাদী পথ : একবিংশতম কংগ্রেসে রাজনৈতিক-রণকৌশলগত লাইনের পর্যালোচনা রিপোর্টে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ফ্রন্ট গঠনের লক্ষ্যের দিকে পার্টি কীভাবে এগোবে?

সীতারাম ইয়েচুরি : পার্টির দশম কংগ্রেসে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের যে ধারণার কথা বলা হয়েছিল, সেটিই মৌলিক ধারণা হিসাবে রয়েছে। এই ধারণা কী? যে সব বামপন্থী দলগুলি দেশব্যাপী ছড়িয়ে আছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক স্তরে শক্তি নিয়ে তাদের এক জায়গায় জড়ো করার চেষ্টা করা হবে। বিভিন্ন বামপন্থী দলের গণ সংগঠনগুলিকে এক জায়গায় সমবেত করার চেষ্টা হবে। এ ছাড়াও অনেক সমাজবাদী গোষ্ঠী রয়েছে, তারা দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে কমিউনিস্ট নয়। কিন্তু সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তারা এবং তাদের গণ সংগঠনগুলি বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের শরিক হতে পারে। এছাড়াও বামপন্থী ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবীরা রয়েছেন, যাঁরা হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে রয়েছেন। নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে থাকা এমন সমস্ত ব্যক্তিকেও সমবেত করার চেষ্টা হবে।

আজও শোষিত জনগণের বিরাট অংশ বিভিন্ন বুর্জোয়া দলের অনুগামী। এঁরা বুর্জোয়া-ভূস্বামী প্রভাবে রয়ে গেছেন। কমিউনিস্ট যুক্তফ্রন্টের সঠিক রণকৌশলের মাধ্যমে তাদের জয় করে আনার চেষ্টা করতে হবে।

পার্টি বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলার জন্য এই সব অংশকে সমবেত করার চেষ্টা চালাবে গণ সংগ্রাম ও শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। আমাদের রণনীতিগত লক্ষ্য হলো ভারতীয় জনগণের মধ্যে শ্রেণীশক্তির ভারসাম্য পরিবর্তন। বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সুনির্দিষ্ট বাস্তবতা হয়ে উঠতে পারে না যদি বিরাট আকারের গণ সংগ্রাম এবং শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে তোলা না।

মার্কসবাদী পথ: কখনো কখনো কারা 'বামপন্থী', কারা 'গণতান্ত্রিক', কীভাবে চিহ্নিত করা হবে, তা নিয়ে বিভ্রান্তি থাকে। আমরা কীভাবে এই ফ্রন্টের চরিত্র নির্দিষ্ট করতে পারি? কীভাবে বিভিন্ন শক্তির ভূমিকাকে চিহ্নিত করতে পারি?

সীতারাম ইয়েচুরি : বর্তমান পরিস্থিতিতে সি পি আই (এম) কঠোর ভাবে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে চরিত্রায়িত করছে না বা তাদের পৃথক পৃথক ভাগ করছে না। দশম কংগ্রেসে আমরা কিছু দলকে গণতান্ত্রিক দল বলে চিহ্নিত করেছিলাম। কিন্তু প্রায় পঁচিশ বছরের ঘটনাপ্রবাহে দেখা যাচ্ছে যাদের এক সময়ে গণতান্ত্রিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল সেইসব রাজনৈতিক দলের অনেকের বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে। অনেক আঞ্চলিক দল হয়তো আমাদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোগ দেবে। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে তারা যখন রাজ্য সরকারে থাকে তখন একই নয়া উদারনীতি প্রয়োগ করে। তাছাড়াও তারা নিজেদের রাজ্যে, অঞ্চলে গ্রামীণ ধনীদেব সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তারা আঞ্চলিক

বুর্জোয়া-ভূস্বামী শ্রেণীগুলিরই প্রতিনিধিত্ব করে। ক্ষমতায় থাকলে এই শ্রেণীগুলির স্বার্থই এগিয়ে নিয়ে যায়। বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় তারা আমাদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে ঐক্য করতে পারে, জনগণের সংগ্রামে অংশ নিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে তাদের অনুগামী জনগণকে আমাদের দিকে জয় করে আনতে হবে। জনগণের যে অংশ আঞ্চলিক দলগুলির পতাকার তলায় এই সংগ্রামে যোগ দেবে, তাদের আমাদের পক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। এই লক্ষ্যে যুক্তফ্রন্টের সঠিক কৌশল সঠিক ভাবে রূপায়ণ করতে হবে।

একই কথা খাটে অন্যান্য দল ও শক্তির সম্পর্কে যারা হয়তো কোনো কোনো বিষয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। যেমন ধরা যাক, গণতন্ত্র বা মানবাধিকারের প্রশ্নে। বা, উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে বুর্জোয়া-ভূস্বামী শ্রেণীগুলির স্বার্থ রক্ষাকারী দলগুলির সঙ্গে যুক্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলি আজ বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে শ্রম আইন সংশোধন এবং পরিণতিতে শ্রমিক শ্রেণীর গণতান্ত্রিক অধিকার খর্বের বিরোধিতায় দেশব্যাপী শ্রমিক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এইসব ট্রেড ইউনিয়নগুলি যে সব দলের সঙ্গে যুক্ত তারা শাসক শ্রেণীর দল। যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর বিরাট অংশকে আমরা শাসক শ্রেণীর প্রভাব থেকে জয় করে আনতে চাই। এই ভাবেই জনগণের সংগ্রাম বিকাশিত করার মধ্যে দিয়ে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে উঠবে।

মার্কসবাদী পথ: ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঞ্চলিক দলগুলি থাকবেই। রাজনৈতিক-রণকৌশলগত রিপোর্টে এইসব দলের শ্রেণী চরিত্র ও রাজনৈতিক চরিত্র যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তার অর্থ কি এই যে তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্কের সম্ভাবনাই বাতিল করা হচ্ছে? একই সঙ্গে, যুক্তফ্রন্টের রণকৌশল সম্পর্কে আমাদের অবস্থান কী হবে?

সীতারাম ইয়েচুরি: বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের প্রক্রিয়া চলাকালীনই সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবস্থায় নির্বাচন আসবে। তখন ওই নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রধান শ্রেণী শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য কিছু পরিমাণ নমনীয়তা প্রয়োজন হবে। এর ফলে নির্বাচনী কৌশল গ্রহণ করতে হবে, আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে কিছু পরিমাণ আসন সমঝোতা করতে হবে। বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে এই নির্বাচনী কৌশল গ্রহণ করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি করা, বিশেষ করে সি পি আই (এম)-র শক্তি বৃদ্ধি করার লক্ষ্য মাথায় রাখতেই হবে। এই প্রক্রিয়ায় যুক্তফ্রন্টের কৌশলের সঠিক প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনে এবং ভারতীয় জনগণের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতির দিকে এগিয়ে যাবার জন্য তাই যুক্তফ্রন্টের কৌশল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, আমাদের কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। বুর্জোয়া-ভূস্বামী আঞ্চলিক দলগুলির অনুগামী জনগণকে আমাদের দিকে টেনে আনার বদলে আমাদের অনুগামী জনগণের একাংশ কোনো কোনো সময়ে আমাদের ছেড়ে ওদের দিকে চলে গেছে। যখন যুক্তফ্রন্টের সঠিক রণকৌশল প্রয়োগ হয় না, তখনই এমন হয়। তখন আমরাই হয়ে যাই বুর্জোয়া দলগুলির অনুগামী। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের কৌশল সঠিক ভাবে প্রয়োগ করার সুফল আমরা পেয়েছি পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, ত্রিপুরায়। সি পি আই (এম) এবং বামপন্থীদের অগ্রগতির পিছনে যুক্তফ্রন্টের কৌশল সঠিক ভাবে প্রয়োগের অবদান আছে।

যুক্তফ্রন্টের সঠিক কৌশল নিতে হয় ওই সময়ের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে। যুক্তফ্রন্টের কৌশলকে তাই সব সময়েই সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণের ওপরে ভিত্তি করে এগোতে হবে। যেভাবে লেনিন বলেছিলেন, সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ দ্বন্দ্বিকতার জীবন্ত মর্মবস্তু।

মার্কসবাদী পথ: রাজনৈতিক-রণকৌশলগত রিপোর্টে বলা হয়েছে, সাম্প্রদায়িকতার বিপদ বেড়েছে লোকসভায় বি জে পি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা সহ সরকার গঠন করায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ব্যাপকতর ঐক্য গঠনের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এই সূত্রায়ণ কি বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের ধারণার সঙ্গে কিছুটা স্ববিরোধী?

সীতারাম ইয়েচুরি: শ্রেণী ও গণ সংগ্রাম তীব্রতর করা এবং আমাদের স্বাধীন শক্তি বিকাশের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় কোনো সময়ে সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি

এমন কোনো বিষয়কে সামনে নিয়ে আসতে পারে যখন রাজনৈতিক শক্তিগুলির ব্যাপকতর ঐক্য প্রয়োজন হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, বর্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিপদ। এই বিপদ দাবি করছে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির ব্যাপকতম ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। এর সঙ্গে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের কোনো বিরোধ নেই। বরং এই ধরনের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হলে যে অংশের কাছে সি পি আই (এম) পৌঁছোতে চায়, যাদের বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে নিয়ে আসা জরুরী তাদের বৃহত্তর অংশের কাছে পৌঁছোনো সম্ভব। মূল কথা হলো বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের দিকে এগিয়ে যাবার সময়ে সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী অথবা অন্য ধরনের পরিস্থিতি আসতে পারে যখন বুর্জোয়া দলগুলির সঙ্গে কিছু বোঝাপড়া বা সমঝোতা প্রয়োজন হতে পারে। এই বোঝাপড়া বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের লক্ষ্য এবং ভারতীয় জনগণের সামনে আশু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যকে সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়েই পরিচালিত হবে। বর্তমান সময়ে যেমন সাম্প্রদায়িকতার বিপদ মোকাবিলা জরুরী চ্যালেঞ্জ।

এই ধরনের কৌশল নেবার সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো পার্টি ও বামপন্থী শক্তির মধ্যে সংসদীয় বিচ্যুতি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। অবশ্যই নির্বাচনে অংশ নেওয়া এবং জেতা বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি শ্রেণী ও গণ সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার যে সুযোগ তৈরি করেছে তাকে শাসক শ্রেণীর দলগুলির সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতার স্বার্থে উপেক্ষা করা অনুচিত। এই ধরনের সংসদীয় বিচ্যুতি আমাদের ক্ষতি করবে। এর ফলে আমাদের স্বাধীন শক্তি দুর্বল হবে, পরিণতিতে সি পি আই (এম) এবং বামপন্থীরা বুর্জোয়া দলগুলির পিছনে পিছনে অনুসরণকারীতে পরিণত হবে। কিছু রাজ্যে আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই প্রবণতার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের লক্ষ্যে এগোনোর জন্য অত্যন্ত জরুরী।

মার্কসবাদী পথ: সি পি আই (এম) স্বীকার করেছে বিভিন্ন শ্রেণীর ওপরে নয়া উদারনীতির সামগ্রিক প্রভাব উপলব্ধির ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়ে গেছে। বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণী, মধ্যবিত্ত, তরুণতর অংশের মধ্যে পার্টির কাজের ধারা কীভাবে পরিবর্তন করা যাবে?

সীতারাম ইয়েচুরি: নয়া উদারনীতি সামাজিক চেতনা এবং বিভিন্ন অংশের মানুষের সংগ্রাম গড়ে তোলার পুরনো পদ্ধতিতে খুব গভীর পরিবর্তন এনেছে। এক দশকের বেশি সময় আমরা তা লক্ষ্য করেছি। এখন দেরিতে হলেও গত দু'দশকে বিভিন্ন শ্রেণী ও অংশের মধ্যে কী সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন হলো তা সমীক্ষা করে দেখতে কেন্দ্রীয় কমিটির তিনটি গোষ্ঠী তৈরি করেছিলাম। এই তিন কমিশনের রিপোর্ট কেন্দ্রীয় কমিটি খতিয়ে দেখবে এবং যথাযথ মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাংগঠনিক পরিবর্তনের কাজে হাত দেবে। এটি কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বড় কর্তব্য। ধরে নিচ্ছি এ বছরের শেষে পার্টির প্লেনামের সময়ে এই কাজ আমরা সম্পন্ন করতে পারব।

উদাহরণ স্বরূপ, উদারনীতির ফলে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বড় পরিবর্তন হয়েছে। সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর অংশ দেশের মোট শ্রমিক শ্রেণীর ৭শতাংশেরও কম। ৯৩শতাংশই ঠিকা, অস্থায়ী, মরসুমি, চুক্তিভিত্তিক, দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করেন। এঁদের বিধিবদ্ধ অধিকার নেই, ড্রেড ইউনিয়ন তৈরি করার অধিকারও নেই ফলে যৌথ দর কষাকষির অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত। 'অসংগঠিত' এই শ্রমিকদের সংগঠিত করা বড় চ্যালেঞ্জ। তেমনই ছাত্রদের এক বিরাট অংশই আজ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ছাত্র। সেখানে ছাত্র সংসদ গঠনের মতো গণতান্ত্রিক অধিকার নেই, সুতরাং ছাত্র রাজনীতির সংস্পর্শে আসার সুযোগও নেই। কীভাবে এই ধরনের অংশের কাছে পৌঁছোনো যাবে, তার সুনির্দিষ্ট আলোচনা হবে প্লেনামে।

রুশ বিপ্লবের সময়ে লেনিন খুবই প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন কাজের রুটিনের মধ্যে থেকে ছ'মাস সময় বের করেছিলেন রাশিয়ার কৃষিতে ধনতন্ত্রের ফলে কী পরিবর্তন এসেছিল তার সমীক্ষায়। ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশের ফলে রাশিয়ার কৃষক সমাজ ক্রমাগত বিলুপ্ত হচ্ছিল। এর মধ্যে কোন অংশ রাশিয়ার বিপ্লবের সাফল্যের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর মিত্র হতে পারে তা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে লেনিনের সমীক্ষা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এর ভিত্তিতেই লেনিন সফল ভাবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গড়ে তুলেছিলেন, যা রুশ বিপ্লবের মেরুদণ্ড হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের সামনেও এমন কঠিন কর্তব্য রয়েছে।

মার্কসবাদী পথ: পরপর নির্বাচনী বিপর্যয়ের পরে বলা হচ্ছে, ভারতে বামপন্থীদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। অন্যদিকে, আপনি একুশতম কংগ্রেসকে ‘ভবিষ্যতের কংগ্রেস’ হিসাবে অভিহিত করেছেন। এই আত্মবিশ্বাসের উৎস কী?

সীতারাম ইয়েচুরি: ভারতীয় জনগণের ভবিষ্যৎ শুধুমাত্র বামপন্থীরাই। এ শুধু বাগাড়ম্বর বা মোহগ্রস্ত আত্মবিশ্বাস নয়। নয়া উদারনীতিতে যখন ক্রমেই ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য বাড়ছে, শোষিত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন এই আক্রান্ত মানুষের প্রতিদিনের বেঁচে থাকার পরিস্থিতির উন্নতি ঘটতে একমাত্র বামপন্থীরাই তাঁদের আশার স্থল। অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে কেননা আমাদের দেশের বিপুল অংশের মানুষকে আরো তীব্র ভাবে শোষণ করা হচ্ছে। তবে স্বয়ংক্রিয় ভাবে মানুষ বামপন্থার সঙ্গী হবেন, তা হবে না। ক্রমাগত বাড়তে থাকা দুর্দশার বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামকে শক্তিশালী করার মধ্যে দিয়েই সি পি আই (এম) ও বামপন্থীরা শক্তিশালী হতে পারে। সাম্প্রদায়িক শক্তি শোষিত শ্রেণীগুলির ঐক্যই বিপর্যস্ত করার জন্য সক্রিয়, যে ঐক্য জোরদার করার জন্য বামপন্থীরা লড়াই করছে। শোষণের হাত থেকে মুক্তি না পেলে শোষিত মানুষের জীবনযাত্রার কোনো উন্নতি ঘটতে পারে না। একমাত্র বিকল্প হলো সেই মুক্তির পথ। বর্তমান অর্থনৈতিক নীতি ও সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা নেই। মোদী সরকার এই দুই বিষয়ের সংমিশ্রণের মূর্ত প্রতীক। একমাত্র সি পি আই (এম) এবং বামপন্থীরাই পারে জনগণের সংগ্রামের বিপুল ব্যাপ্তি ঘটতে এবং তাকে আরো তীব্র করতে। বামপন্থীদের ভবিষ্যতের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসের উৎস সেখানেই। সি পি আই (এম) এই কাজ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।